

С.А. Ермолов

*Институт математических проблем биологии РАН –
филиал Федерального исследовательского центра Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
ermserg96@gmail.com*

М.П. Шашков

*Институт математических проблем биологии РАН –
филиал Федерального исследовательского центра Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук
max.carabus@gmail.com*

Н.В. Иванова

*Институт математических проблем биологии РАН –
филиал Федерального исследовательского центра Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук
natalya.dryomys@gmail.com*

УДК 574.3 (592)

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ТАКСОНОМИИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (LUMBRICIDAE) ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ РАССЕЛЕНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-24-00112 (<https://rscf.ru/project/23-24-00112/>).

Ключевые слова: дождевые черви; Lumbricidae; таксономия; почвенно-климатические условия; Европейская часть России; моделирование ареалов.

В статье рассматривается современное состояние таксономии дождевых червей семейства Lumbricidae, населяющих Европейскую часть России. Установлено, что на данной территории обитает 24 вида и подвида дождевых червей, относящихся к 11 родам. В процессе обзора работ, проведенных с 1930-х годов по настоящее время, нами составлен список устаревших синонимичных названий. Также на примере конкретных видов рассмотрены наиболее существенные экологические факторы, влияющие на территориальное распределение дождевых червей. Полученные сведения могут быть использованы при моделировании ареалов дождевых червей.

Дождевые черви – одни из наиболее известных почвообитающих беспозвоночных, чью роль в природе трудно переоценить. Еще Чарльз Дарвин отмечал, что едва ли найдутся животные, внесшие столь весомый вклад в историю Земли, как дождевые черви. Дождевые черви участвуют в почвообразовательных процессах – как создают почвенный гумус, так и обеспечивают его минерализацию; их многочисленные, высланные слизью ходы обеспечивают аэрацию и предотвращают сильное растрескивание почвы, а также облегчают проникновение в нее корней растений. Дождевые черви включаются в многочисленные цепи и сети

питания: становятся пищей для разных животных и сами потребляют почвенную микробиоту; кишечник дождевого червя представляет собой своеобразный «биореактор» – одни микроорганизмы в нем перевариваются, другие проходят невредимыми и таким образом расселяются в почве, более того, споры и цисты некоторых бактерий, простейших и грибов переходят в активное состояние, только побывав в кишечнике дождевых червей [39].

Научный интерес к дождевым червям появился во второй половине XIX века. В это время в зоологических трудах стали накапливаться сведения об их анатомическом и морфологическом строении, образе жизни и поведении, пищевых предпочтениях и взаимосвязи с основными физико-химическими свойствами почвы. Также в то время были предприняты первые попытки классификации дождевых червей: утверждение видовых названий и становление родовых систем, которые в дальнейшем неоднократно пересматривались [22].

Согласно литературным данным, на территории бывшего СССР насчитывается пять семейств дождевых червей [22]. При этом четыре из них (*Moniligastridae*, *Criodrilidae*, *Megascolecidae*, *Ocnerodrilidae*) представлены одним-двумя видами и населяют отдаленные регионы, природные условия которых способствуют видообразованию и эндемизму, – Курильские острова, Южное Приморье, Кавказ и Закавказье, Ферганскую долину, а подавляющее большинство дождевых червей относится к семейству *Lumbricidae* [22].

Семейство *Lumbricidae* является одним из самых крупных по числу видов и широко распространенных в мире семейств дождевых червей [33]. Первые основные этапы отечественных эколого-фаунистических исследований *Lumbricidae* были проведены в период с 1880-х по 1950-е годы. Благодаря полученным результатам удалось составить списки видов дождевых червей практически для всех республик бывшего СССР, а также природных зон территории современной Российской Федерации [17; 18; 19; 29]. Позже результаты этих исследований многократно пересматривались и уточнялись, особенно в 1970–1990-е годы, когда выдающимся советским зоологом-люмбрикологом Т.С. Всеволодовой-Перель была проведена ревизия родовой системы *Lumbricidae*, описан ряд новых видов и упразднены многие синонимичные названия [22; 3]. Однако начиная с 1997 года после издания кадастра и определителя «Дождевые черви фауны России» изменения, происходившие в систематике семейства *Lumbricidae*, в том числе касающиеся видов, населяющих территорию России, практически не отображались в отечественной литературе. В подавляющем большинстве современных российских публикаций некоторые видовые, а иногда и родовые названия дождевых червей, которые приведены со ссылкой на труды Всеволодовой-Перель, являются устаревшими.

Помимо систематики дождевых червей в качестве отдельного вопроса рассматривалась и их экология. Уже к концу 1950-х годов было описано распределение дождевых червей по территории СССР в зонально-широтном градиенте, что позволило говорить о предрасположенности отдельных видов к тем или иным условиям обитания [19]. В дальнейшем эту работу продолжила Т.С. Всеволодова-Перель, но для каждого биотопа или природной зоны подробно она рассматривала только различия в видовом составе комплексов дождевых червей, не углубляясь в почвенно-климатические характеристики [22]. Лишь в некоторых ее работах, выполненных совместно с коллегами из Института Лесоведения и Московского Городского Педагогического Университета, имеются подробные описания лесорастительных условий или измерения физико-химических свойств почв [4; 23]. И хотя в ряде работ других исследователей были приведены данные о взаимосвязи числовых значений кислотности, влажности и, частично, температуры почвы с показателями общей плотности населения дождевых червей или конкретного вида [22; 15], но в целом условия обитания дождевых червей описывали вскользь, без подробного измерения тех или иных характеристик.

В настоящее время на Европейской части России (исключая Северо-Западный Кавказ) дождевые черви изучены достаточно хорошо. Однако далеко не во всех регионах России были проведены полноценные фаунистические сборы дождевых червей. Один из современных способов оценки территориального распределения видов дождевых червей – моделирование ареалов, когда на основе литературных данных, имеющихся полевых сборов и массивов данных о факторах среды обитания строятся модели плотности населения дождевых червей или рассчитывается вероятность их обнаружения на конкретной территории [41]. Тем не менее исследования *Lumbricidae* в некоторых регионах Европейской части России проводились единожды, причем во времена использования старой систематики, что вызывает затруднения в обобщении данных для находок отдельных видов дождевых червей.

Поэтому целью данной работы является обзор имеющихся литературных данных по населению дождевых червей Европейской части России для сопоставления устаревших видовых названий с современной таксономией, а также поиска основных почвенно-климатических факторов, влияющих на распространение дождевых червей.

В ходе исследования нами было проанализировано около 150 литературных источников, в основном статей и заметок, написанных в период с 1930-х годов по настоящее время. Особое внимание было уделено работам, в которых приведены полноценные фаунистические списки и определители [19; 30; 22]. Кроме того, мы использовали данные международного портала GBIF. Новейшие сведения о таксономии дождевых червей были взяты из фаунистического списка «A checklist

of megadrile earthworm (Annelida: Clitellata) species and subspecies of the world» [33].

В первую очередь следует обратить внимание на изменения количества выделяемых родов семейства *Lumbricidae* (табл. 1): ранее считали, что на территории бывшего СССР встречается 8 родов дождевых червей, причем представители рода *Eophila* обитают исключительно в странах Центральной Азии, а в других регионах не встречаются [17; 18; 19; 29]. Позже эти дождевые черви были отнесены к подроду *Svetlovia*, впоследствии переименованному в *Perelia*, который в современной систематике считается одним из самых обширных по числу видов [33]. В Европейской части России было отмечено всего лишь два представителя данного рода, но после очередного пересмотра систематики они стали относиться к разным видам в связи с выделением эндемичного монотипического рода *Riphaeodrilus* [34]. Ряд представителей рода *Allolobophora* начиная с 1970-х годов был выделен в род *Nicodrilus*, который в дальнейшем был переименован в *Aporrectodea*. Но, что примечательно, при переименовании видовой состав в пределах рода не изменился [22; 3]. Практически без изменений с этого периода остался и род *Helodrilus*, однако он является единственным в фауне РФ, все виды которого встречаются исключительно на Северо-Западном Кавказе [22; 26].

Таблица 1

**Количество родов дождевых червей семейства *Lumbricidae*,
населяющих Европейскую часть России
(по данным наиболее обширных сводок)**

Малевич, 1950, 1951	Малевич, 1959	Чекановская, 1960	Перель, 1979	Всеволодова- Перель, 1997	Brown et. al., 2023
<i>Allolobophora</i>	<i>Allolobophora</i>	<i>Allolobophora</i>	<i>Allolobophora</i>	<i>Allolobophora</i>	<i>Allolobophora</i>
<i>Bimastus</i>	<i>Bimastus</i>	<i>Bimastus</i>	<i>Dendrodrilus</i>	<i>Dendrodrilus</i>	<i>Bimastos</i>
<i>Dendrobaena</i>	<i>Dendrobaena</i>	<i>Dendrobaena</i>	<i>Dendrobaena</i>	<i>Dendrobaena</i>	<i>Dendrobaena</i>
<i>Eisenia</i>	<i>Eisenia</i>	<i>Eisenia</i>	<i>Eisenia</i>	<i>Eisenia</i>	<i>Eisenia</i>
<i>Eiseniella</i>	<i>Eiseniella</i>	<i>Eiseniella</i>	<i>Eiseniella</i>	<i>Eiseniella</i>	<i>Eiseniella</i>
<i>Lumbricus</i>	<i>Lumbricus</i>	<i>Lumbricus</i>	<i>Lumbricus</i>	<i>Lumbricus</i>	<i>Lumbricus</i>
–	–	–	<i>Nicodrilus</i>	<i>Aporrectodea</i>	<i>Aporrectodea</i>
–	–	–	–	–	<i>Octodrilus</i>
<i>Octolasion</i>	<i>Octolasion</i>	<i>Octolasion</i>	<i>Octolasion</i>	<i>Octolasion</i>	<i>Octolasion</i>
–	–	–	подрод <i>Svetlovia</i>	<i>Perelia</i>	<i>Perelia</i>
–	–	–	–	–	<i>Riphaeodrilus</i>
7	7	7	8 (9)	9	11

При пересмотре некоторых родов дождевых червей, населяющих Европейскую часть России, происходили значительные перестановки в их видовом содержании (табл. 1, 2). Род *Bimastos* (ранее *Bimastus*) в нашей стране был представлен одним видом, который позже отнесли к монотипическому роду *Dendrodrilus*. Это название до сих пор активно употребляется в современной литературе, хотя в настоящее время род *Dendrodrilus* считается упраздненным, а в России род *Bimastos* представлен тремя видами: космополитом *Bimastos rubidus* (бывший *Dendrodrilus rubidus* и его подвиды), кавказским *Bimastos eiseni* и южносибирским *Bimastos parvus* – бывшими *Allolobophora eiseni* и *Allolobophora parva*, отнесенными к *Bimastos* согласно данным молекулярной филогении [34]. Нечто подобное произошло и с родом *Octolasion* (ранее *Octolasionium*), один из представителей которого был перенесен в род *Octodrilus* (*Octolasion transpadanum*).

Наиболее стабильными оказались рода *Dendrobaena*, *Eisenia*, *Eiseniella*, *Lumbricus*, поскольку входящие в них виды, обитающие в Европейской части России, начиная с первых сводок и до настоящего времени, сохранили свои привычные названия, а их немногочисленные синонимы почти не использовались в отечественной литературе (табл. 2). Особо следует отметить, что в современной отечественной литературе, в том числе и в региональных не опубликованных определителях, до сих пор не приведены диагнозы для родов *Bimastos*, *Octodrilus* и *Riphaeodrilus*.

Согласно полученным результатам на территории Европейской части России в настоящее время обитает 24 вида и подвида дождевых червей семейства *Lumbricidae* (табл. 2). Примечательно, что у некоторых представителей видовое название, привычное для многих исследователей, изменилось на подвидовое из-за разделения вида на новые подвиды, обитающие на территории других стран [33]. Наиболее яркие тому примеры: *Allolobophora chlorotica chlorotica*, *Aporrectodea dubiosa dubiosa*, *Aporrectodea dubiosa pontica*, *Aporrectodea longa longa*, *Dendrobaena octaedra octaedra*. Также следует отметить, что ранее считавшийся подвидом *Aporrectodea caliginosa trapezoides* в настоящее время окончательно получил статус вида – *Aporrectodea trapezoides*.

Население дождевых червей Европейской части России в основном представлено космополитами, широко распространенными в странах Западной Европы [42]. Эндемитами определенных районов, в основном Урала и частично Поволжья, являются *Eisenia intermedia*, *Eisenia uralensis*, *Perelia tuberosa*, *Riphaeodrilus diplotetratheca*. *Eisenia nordenskioldi nordenskioldi* – типичный представитель азиатской люмбрикофауны, но при этом неоднократно встречался в сборах, проведенных на Южном Урале и в ряде регионов Русской равнины [32; 8]. Виды *Aporrectodea icterica* и *Octolasion cyaneum* считаются интродуцентами и встречаются крайне редко [3].

Наибольшее количество устаревших синонимичных названий отмечено у представителей рода *Aporrectodea*, поскольку эти виды ранее относили к родам *Allolobophora* и *Nicodrilus*, а также у видов *Bimastos rubidus* и *Eisenia intermedia* из-за многократного пересмотра их систематического положения [40; 22]. Для остальных дождевых червей характерно наличие не более 1–3 синонимов, что облегчает их сопоставление по литературным данным (табл. 2).

Таблица 2

Актуальные и синонимичные названия дождевых червей семейства *Lumbricidae* Европейской части России

Актуальное название (2023)			Устаревшие синонимы
Вид	Подвид	Автор	
<i>Allolobophora chlorotica</i>	<i>chlorotica</i>	(Savigny, 1826)	<i>Lumbricus communis</i> Hoffmeister, 1845
<i>Aporrectodea caliginosa</i>	<i>caliginosa</i>	(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora caliginosa</i> (Savigny, 1826) <i>Allolobophora caliginosa</i> (Savigny, 1826) <i>Allolobophora rara</i> Grieb, 1948 <i>Allolobophora sequivesicularis</i> Grieb, 1948 <i>Nicodrilus caliginosus</i> (Savigny, 1826)
<i>Aporrectodea dubiosa</i>	<i>dubiosa</i>	(Örley, 1881)	<i>Allolobophora dubiosa</i> (Örley, 1881) <i>Nicodrilus dubiosus</i> (Örley, 1880)
<i>Aporrectodea dubiosa</i>	<i>pontica</i>	(Pop, 1938)	<i>Allolobophora dubiosa</i> (Örley, 1881) <i>Nicodrilus dubiosus</i> (Örley, 1880) <i>Allolobophora dubiosa</i> var. <i>pontica</i> Pop, 1938
<i>Aporrectodea icterica</i>	<i>icterica</i>	(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora icterica</i> (Savigny, 1826) <i>Nicodrilus ictericus</i> (Savigny, 1826)
<i>Aporrectodea longa</i>	<i>longa</i>	(Ude, 1826)	<i>Allolobophora longa</i> Ude, 1826 <i>Allolobophora terrestris longa</i> Ude, 1826 <i>Helodrilus longus</i> (Ude, 1826) <i>Nicodrilus longus</i> (Ude, 1826)
<i>Aporrectodea rosea</i>		(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora prashadi</i> (Stephenson, 1922) <i>Allolobophora rosea</i> (Savigny, 1826) <i>Dendrobaena diomedea</i> (Cognetti, 1906) <i>Eisenia rosea</i> (Savigny, 1826) <i>Eisenia moderata</i> Cekanovskaja, 1959 <i>Eophila kulagini</i> Malević, 1949 <i>Helodrilus roseus</i> (Savigny, 1826) <i>Nicodrilus roseus</i> (Savigny, 1826)
<i>Aporrectodea trapezoides</i>		(Dugès, 1828)	<i>Allolobophora caliginosa trapezoides</i> (Dugès, 1828) <i>Allolobophora caliginosa</i> var. <i>trapezoides</i> Rosa, 1886 <i>Aporrectodea caliginosa trapezoides</i> (Dugès, 1828) <i>Helodrilus caliginosus trapezoides</i> (Dugès, 1828)

<i>Bimastos rubidus</i>		(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora constricta</i> Rosa, 1884 <i>Bimastus tenuis</i> Eisen, 1874 <i>Bimastus constrictus</i> (Rosa, 1845) <i>Dendrobaena rubida</i> (Savigny, 1826) <i>Dendrobaena subrubicunda</i> (Eisen, 1874) <i>Dendrodrilus rubidus</i> (Savigny, 1826) <i>Dendrodrilus rubidus subrubicundus</i> (Eisen, 1874) <i>Dendrodrilus rubidus tenuis</i> (Eisen, 1874) <i>Enterion rubidum</i> Savigny, 1826 <i>Helodrilus constrictus</i> (Rosa, 1884)
<i>Dendrobaena octaedra</i>	<i>octaedra</i>	(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora octaedra</i> (Savigny, 1826) <i>Helodrilus octaedrus</i> (Savigny, 1826)
<i>Eisenia fetida</i>		(Savigny, 1826)	<i>Allolobophora foetida</i> (Savigny, 1826) <i>Enterion foetidum</i> Savigny, 1826 <i>Eisenia foetida</i> (Savigny, 1826) <i>Eisenia nordenskioldi caucasica</i> Michaelsen, 1903
<i>Eisenia intermedia</i>		(Michaelsen, 1901)	<i>Allolobophora intermedia</i> Michaelsen, 1901 <i>Allolobophora kazanensis</i> Michaelsen, 1910 <i>Allolobophora tanaitica</i> Malević, 1953 <i>Helodrilus intermedia</i> Michaelsen, 1910 <i>Helodrilus kazanensis</i> Michaelsen, 1910
<i>Eisenia nordenskioldi</i>	<i>nordenskioldi</i>	(Eisen, 1879)	<i>Allolobophora acystis</i> Michaelsen, 1903 <i>Eisenia nordenskioldi acystis</i> (Michaelsen, 1903)
<i>Eisenia uralensis</i>		Malević, 1950	—
<i>Eiseniella tetraedra</i>	<i>hercynia</i>	(Eisen, 1874)	<i>Eiseniella tetraedra</i> var. <i>hercynia</i> (Michaelsen, 1890)
<i>Eiseniella tetraedra</i>	<i>tetraedra</i>	(Savigny, 1826)	<i>Eisenia tetraedra</i> (Savigny, 1826) <i>Enterion teraedrum</i> Savigny, 1826
<i>Lumbricus castaneus</i>		(Savigny, 1826)	—
<i>Lumbricus rubellus</i>		Hoffmeister, 1843	—
<i>Lumbricus terrestris</i>		Linnaeus, 1758	<i>Lumbricus agricola</i> Hoffmeister, 1843
<i>Octodrilus transpadanus</i>		(Rosa, 1884)	<i>Octolasium transpadanum</i> (Rosa, 1884) <i>Octolasion transpadanum</i> (Rosa, 1884)
<i>Octolasion cyaneum</i>		(Savigny, 1826)	<i>Octolasium cyaneum</i> (Savigny, 1826)
<i>Octolasion lacteum</i>		Örley, 1885	<i>Octolasium lacteum</i> (Orley, 1881)
<i>Perelia tuberosa</i>		(Svetlov, 1924)	<i>Allolobophora</i> (<i>Svetlovia</i>) <i>tuberosa</i> (Svetlov, 1924) <i>Eiseniella tuberosa</i> Svetlov, 1924 <i>Allolobophora baschkirica</i> Malević, 1950
<i>Riphaeodrilus diplotetratheca</i>		(Perel, 1967)	<i>Allolobophora</i> (<i>Svetlovia</i>) <i>diplotetratheca</i> Perel, 1967 <i>Perelia diplotetratheca</i> (Perel, 1967)

При обзоре экологических факторов, влияющих на распределение дождевых червей по территории Европейской части России, наиболее существенными, особенно при гипотетическом выделении ареалов, стоит считать следующие:

1. **Температура воздуха и почвы** – среди дождевых червей выделяются группы видов по способности к холодоустойчивости в стадии кокона или червя [20]; также у некоторых видов имеются специфические физиологические особенности, позволяющие переживать засушливые периоды [16].

2. **Влажность почвы** – виды дождевых червей возможно классифицировать по степени предпочтения определенного режима увлажнения почвы [15].

3. **Кислотность почвы и подстилки (рН)** – разные виды дождевых червей различаются по своей толерантности к кислотности среды обитания [1, 43].

4. **Лесорастительные условия, главным образом тип леса** – у некоторых видов дождевых червей иногда прослеживается биотопическая приуроченность к определенному типу леса, в то время как другие виды могут с одинаковой численностью населять и безлесные территории [21; 7].

5. **Степень антропогенной нарушенности местообитаний** – в агроценозах и населенных пунктах, где зачастую обитают синантропные виды, разнообразие дождевых червей, как таксономическое, так и функциональное, может быть значительно ниже, чем в природных местообитаниях [27; 5; 31].

Приведенные факторы допустимо рассматривать как в количественных, так и качественных измерениях, особенно при отсутствии необходимого оборудования. Например, если в литературе указан тип почвы в местах сбора дождевых червей или мы определили его во время полевых учетов, то с помощью справочных данных можно приблизительно оценить кислотность почвы: при обнаружении червей в подзолистых почвах следует полагать, что они устойчивы к кислой среде и т.п. [12]. Влажность почвы нередко определяют с помощью органолептического метода [25]. Однако в этом случае могут возникнуть некоторые трудности ввиду того, что метод позволяет четко разграничить только резко контрастные режимы увлажнения почвы: влажную, переувлажненную и сухую почвы, а при умеренном увлажнении возникает спорный результат [9]. Прогнозировать население дождевых червей в конкретной природной зоне помогают сведения об их холодоустойчивости и засухоустойчивости. К сожалению, подобные характеристики имеются только для наиболее распространенных видов [20]. Лесорастительные условия и степень антропогенной нагрузки на местообитания позволяют оценивать различия не только в видовом составе дождевых червей, но и в структуре их

комплексов, то есть в соотношении жизненных форм. Например, одинаковые виды собственно-почвенных и почвенно-подстилочных червей могут обитать и в лесах, и на сельскохозяйственных полях, но на полях будут значительно преобладать собственно-почвенные черви, а почвенно-подстилочные встречаться единично, в лесах же численность почвенно-подстилочных червей будет заметно выше [5; 31; 14].

Наглядным примером может служить прогнозирование биотопической приуроченности видов-космополитов, наиболее распространенных на территории Европейской части России, с учетом вышеупомянутых факторов. Следует полагать, что самым широко распространенным видом на всей Европейской части России является собственно-почвенный *Aporrectodea caliginosa*: вид способен переносить засуху в состоянии длительной диапаузы [28], характеризуется значительной холодоустойчивостью в фазе червя и кокона [20], толерантен к широкому диапазону рН (3–8) [1] и одинаково часто встречается как на сельскохозяйственных угодьях, так и на безлесных и облесенных природных местообитаниях [11; 5; 31]. Иную картину мы наблюдаем на примере подстилочного червя *Dendrobaena octaedra*: вид больше тяготеет к лесным местообитаниям, поскольку помимо почвы обильно населяет валежник различных пород [8; 13], предпочитает кислые и слабокислые почвы [1], имеет сравнительно высокую холодоустойчивость на стадии кокона (более – 40°C) [20] и, таким образом, будет более приуроченным к бореальной зоне Европейской части России, а в степной зоне встречаться значительно реже [12]. Вид практически не отмечается на сельскохозяйственных угодьях и в пределах жилых зон [14]. Подобные характеристики, в частности высокая холодоустойчивость коконов (–196°C!) и обилие в валежнике, отмечены и для *Bimastos rubidus* (в литературе в основном упомянут как *Dendrodrius rubidus*), но из-за нетолерантности к кислым почвам [1] и слабой холодоустойчивости в фазе червя вид почти не встречается на севере Европейской части России [38], а больше приурочен к зоне южной тайги, смешанных и широколиственных лесов. В зоне смешанных и широколиственных лесов также велика вероятность обитания норного *Lumbricus terrestris*, так как он предпочитают в пищу листовенную подстилку [36], тяготеет к слабокислым, нейтральным и слабощелочным почвам и мало холодо- и засухоустойчив [20]. Вид является синантропом и довольно часто обнаруживается на урбанизированных территориях и сельскохозяйственных угодьях, о чем свидетельствуют фото его многочисленных находок в этих местах на ресурсе [37]. Почвенно-подстилочный *Lumbricus rubellus* не отличается высокой холодоустойчивостью, но при этом способен обитать в почвах с широким диапазоном рН – от кислых до слабощелочных [1; 14], может питаться как смешанной и листовенной лесной подстилкой разных пород деревьев [2], так и разлагающейся

дерниной лугов и степей. Вид широко встречается в зоне смешанных, широколиственных и южно-таежных лесов Европейской части России, обычен для разнообразных залежных земель и пастбищ, так как нередко обнаруживается в скоплениях экскрементов животных [6], но поскольку он также тяготеет к почвам с умеренным и даже избыточным переувлажнением, то в степной зоне вид в основном населяет поймы рек [11; 15]. К поймам рек и прочих водоемов приурочен влаголюбивый калькофильный собственно-почвенный *Octolasion lacteum*, предпочитающий нейтральные и слабощелочные почвы [24]. Вид также населяет смешанные и широколиственные леса с богатыми гумусом почвами, но ввиду невысокой холодоустойчивости как червей, так и коконов, по большей части сосредоточен в южных и юго-западных районах европейской части РФ [10].

Таким образом, в настоящее время Европейская часть России населена 24 видами и подвидами дождевых червей семейства *Lumbricidae*, относящихся к 11 родам. Почти все они космополиты, редких и эндемичных видов мало, а большая часть видовых названий, употребляемых в литературе 1950–1980-х годов, по данным современной таксономии, представляет собой синонимы. Согласно литературным данным, наиболее существенными факторами, влияющими на распределение дождевых червей по территории Европейской части России, являются температура почвы и воздуха, влажность и кислотность почвы (рН), лесорастительные условия и степень антропогенной нарушенности местообитаний. Эти факторы могут быть использованы при моделировании ареалов наиболее распространенных видов дождевых червей с учетом особенностей их биологии и экологии.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-24-00112.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атлавините О.П. Экология олигохет в почвах Литовской ССР: автореф. дис. к. б. н. Вильнюс, 1960. 30 с.
2. Войтехов М.Я. О некоторых факторах, лимитирующих почвообразовательную роль дождевых червей в европейской части таежной зоны России // Почвы и окружающая среда. 2018. Т. 1, № 4. С. 267–276.
3. Всеволодова-Перель Т.С. Дождевые черви фауны России. Кадастр и определитель. М.: Наука, 1997. 102 с.
4. Гаврилов К.А., Перель Т.С. Дождевые черви и другие беспозвоночные в почвах лесов Вологодской области // Почвоведение. 1958. № 8. С. 133–140.
5. Гераськина А.П. Экологическая оценка динамики комплекса дождевых червей (*Lumbricidae*) в ходе восстановительных сукцессий: монография. Смоленск: Изд-во СГМУ, 2016. 149 с.
6. Гераськина А.П., Киселева Л.Л., Карпачев А.П., Абадонова М.Н. Влияние реинтродукции зубров на комплексы дождевых червей национального парка «Орловское Полесье» // Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2018. Vol. 3, № 4. P. 1–21.

7. Гераськина А.П., Шевченко Н.Е. Биотопическая приуроченность дождевых червей в малонарушенных лесах Тебердинского биосферного заповедника // Лесоведение. 2018. № 6. С. 464–478.
8. Гераськина А.П., Ухова Н.Н., Куприн А.В., Гребенников М.Е., Ермолов С.А. Распределение почвенных сапрофагов в элементах лесной мозаики пихто-ельников Висимского заповедника // Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: Материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П. Л. Горчаковского. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2020. С.142–144.
9. Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. М.: Наука, 1965. 280 с.
10. Гордиенко Т.А. Дождевые черви (Lumbricidae) Волжско-Камского заповедника // Российский журнал прикладной экологии. 2019. № 4. С. 3–8.
11. Гриб А.В. Дождевые черви – Lumbricidae // Животный мир СССР. Т. 3: Зона степей. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 471–477.
12. Грюнталь С.Ю. Мезофауна различных типов почв под южнотаежными ельниками (Тверская область) // Почвоведение. 2010. № 11. С. 1370–1380.
13. Ермолов С.А. Влияние лесной мозаичности на функциональное разнообразие дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) (на примере лесостепного Приобья Новосибирской области) // Сибирский экологический журнал. 2024. № 4. С. 612–624.
14. Ермолов С.А., Шеховцов С.В. Дождевые черви лесостепного Приобья Новосибирской области: биотопическое распределение, комплексы жизненных форм, полиморфизм // Биота, генезис и продуктивность почв: материалы XIX Всероссийского совещания по почвенной зоологии / под ред. А.В. Тиунова, К.Б. Гонгальского, А.В. Уварова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2022. С. 71–72.
15. Жуков О.В., Пахомов О.С., Кунах О.М. Биологическое разнообразие Украины. Днепропетровская область. Дождевые черви (Lumbricidae): монография / под общ. ред. А.Е. Пахомова. Днепропетровск: Изд-во Днепрпетр. нац. ун-та, 2007. 384 с.
16. Кудряшева И.В. Изменение массы тела дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) в связи с особенностями их водной регуляции в почвах южной лесостепи // Зоологический журнал. 2003. Т. 82, № 5. С. 558–566.
17. Малевич И.И. Собираение и изучение дождевых червей-почвообразователей. М., Л., 1950. 39 с.
18. Малевич И.И. Дождевые черви (Lumbricidae) окрестностей Галичской биостанции // Ученые записки МГПУ им. Потемкина. 1951. Т. XVIII. Вып. 1. С. 85–114.
19. Малевич И.И. К изучению распространения дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) в СССР // Ученые записки МГПУ им. Потемкина. 1959. Т. CIV. С. 299–310.
20. Мещерякова Е.Н., Берман Д.И. Устойчивость к отрицательным температурам и географическое распространение дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae, Moniligastridae) // Зоологический журнал. 2014. Т. 93, № 1. С. 53–64.
21. Перель Т.С. Зависимость численности и видового состава дождевых червей от породного состава лесонасаждений // Зоологический журнал. 1958. Т. 37, № 9. С. 1307–1314.
22. Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей фауны СССР. М.: Наука, 1979. 272 с.
23. Перель Т.С., Уткин А.И. Характеристика экологических условий в широколиственно-еловых лесах по почвенно-зоологическим данным // Лесоведение. 1972. № 2. С. 29–43.

24. Петров В.С. Активная реакция почвы (рН), как фактор распространения дождевых червей (Lumbricidae-Oligochaeta) // Зоологический журнал. 1946. Т. 25, № 2. С. 107–110.
25. Преображенская К.М. Влияние увлажненности местообитания на численность и видовой состав дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) в Санкт-Петербурге // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2015. Вып. 213. С. 82–91.
26. Рапопорт И.Б. Фауна и особенности ландшафтного распределения дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) пояса остепененных лугов Центрального Кавказа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 4(2). С. 381–388.
27. Рахлеева А.А., Строганова М.Н. Состав и структура почвенной мезофауны // Лесные экосистемы и урбанизация. М: Тов-во научных изданий КМК, 2008. С. 152–172.
28. Роднянская И.С. К вопросу о способности дождевых червей переносить высыхание // Ученые записки МГПУ им. Потемкина. 1957. Т. LXV, № 6. С. 131–149.
29. Светлов П.Г. Почвенные малощетинковые черви – *Oligochaeta terricola* // Животный мир СССР, 1936. Т. 1. М., Л.: Изд-во АН СССР. 808 с.
30. Чекановская О.В. Дождевые черви и почвообразование. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 208 с.
31. Шашков М.П., Бобровский М.В., Иванова Н.В. Население дождевых червей на зарастающих полях южного Подмосковья // Научные основы устойчивого управления лесами: материалы Всероссийской научной конференции. М.: ЦЭПЛ РАН, 2016. 220 с.
32. Шеховцов С.В., Берман Д.И., Голованова Е.В., Пельтек С.Е. Генетическое разнообразие дождевого червя *Eisenia nordenskioldi* (Lumbricidae, Annelida) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017. Т. 21, № 5. С. 588–595.
33. Brown, G.G., James, S.W., Csuzdi, C., Lapiéd, E., Decaëns, T., Reynolds, J.W., Mısırlıoğlu, M., Stovanić, M., Trakić, T., Sekulić, J., Phillips, H., Cameron, E. A checklist of megadrile earthworm (Annelida: Clitellata) species and subspecies of the world. Zenodo. 2023.
34. Csuzdi Cs., Chang C-H., Pavlíček T., Szederjesi T., Esopi D., Szlávecz K. Molecular phylogeny and systematics of native North American lumbricid earthworms (Clitellata: Megadrili) // PLoS ONE. 2017. Vol. 12, No. 8. P. 1–36.
35. Csuzdi Cs., Pavlíček T. Earthworms from Israel. II. Remarks of the genus *Perelia* Easton, 1983 with descriptions of a new genus and two new species // Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2005. Vol. 51, № 2. P. 75–96.
36. Holdsworth A.R., Frelich L.E., Reich P.B. Litter decomposition in earthworm-invaded northern hardwood forests: Role of invasion degree and litter chemistry // Ecoscience. 2008. Vol. 15, No. 4. P. 536–544.
37. iNaturalist // URL: <https://www.inaturalist.org> (дата обращения: 28.06.2024).
38. Kolesnikova A.A., Baturina M.A., Shadrin D.M., Konakova T.N., Taskaeva A.A. New records of Lumbricidae and Collembola in anthropogenic soils of East European tundra // ZooKeys. 2019. № 885. P. 15–25.
39. Lemtiri A., Colinet G., Alabi T., Cluzeau D., Zirbes L., Haubruge É., Francis F. Impacts of earthworms on soil components and dynamics. A review // Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement. 2014. Vol. 18. P. 121–133.
40. Omodeo P. Contributo alla revisione dei Lumbricidae. // Archivio Zoologico Italiano. 1956. Vol. 41. P. 129–212.
41. Phillips H.R.P. et. al. Global distribution of earthworm diversity // Science. 2019. Vol. 366, No. 6464. P. 480–485.

42. Sims R.W., Gerard B.M. Earthworms. Notes for the identification of British species // Synopsis of the British fauna (New series). No. 8. (Revised). Ed.: R.S.K. Barnes and J.H. Crothers. London: The Linnean Society and The Estuarine and Coastal Sciences Association, 1999. 171 p.

43. Zhang J-E., Yu J., Ouyang Y. Activity of Earthworm in Latosol Under Simulated Acid Rain Stress // Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2015. Vol. 94, No. 1. P. 108–111.

S.A. Ermolov

Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences,
Center for Forest Ecology and Productivity RAS

M.P. Shashkov

Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences

N.V. Ivanova

Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences

A review of the current earthworm taxonomy (Lumbricidae) in the European part of Russia and environmental factors affecting their distribution

Key words: *earthworms; Lumbricidae; taxonomy; soil-climatic factors; modeling of areas; The European part of Russia.*

The article examines the current state of earthworm taxonomy (Lumbricidae) inhabiting the European part of Russia. It has been established that 24 species and subspecies of earthworms belonging to 11 genera live in this territory. In the process of reviewing the studies carried out from the 1930-s to the present we have compiled a list of obsolete synonymous names. Also using the example of concrete species, the most significant environmental factors affecting the territorial distribution of earthworms are examined. The obtained data can be used in modeling the areas of earthworms.

Н.В. Коренькова

«Станция юных натуралистов»

smolyunnat@mail.ru

УДК 581.1

ДЕТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ПРОФИЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: *детский ботанический сад; станция юных натуралистов; дополнительные общеразвивающие программы; опытническая, учебно-исследовательская и проектная деятельность; профессиональная ориентация школьников; образовательные практики.*